

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩИХ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

ЖУМАГАЛИЕВА ЖАРКЫН ЖАКИЕВНА

к.х.н.

АУЕЛБЕК БАУБЕК АБДУКӘРИМУЛЫ

магистр

Международный университет Астаны

Казахстан

Одним из успешно примененных нами модулей является критическое мышление. Форма «размышление о размышлении» позволяла учащимся осознавать свою непосредственную ответственность за процесс обучения и понимать, что знания необходимы им самим. Различные стратегии критического мышления были внедрены во весь цикл последовательных уроков. Критическое мышление — это метод, используемый для понимания, анализа, оценки и обобщения информации, полученной в результате наблюдения, размышлений, опыта и умозаключений [1].

Процесс критического мышления требует: сбора необходимой информации; критического анализа и оценки доказательств; построения обоснованных выводов и обобщений; пересмотра прогнозов и предложений на основе обширного опыта.

Стимулирующим фактором для преподавателей является формирование у студентов навыков и качеств, необходимых для жизни в XXI веке и далее. Студенты должны развивать навыки критического мышления и исследовательской деятельности, которые позволят им эффективно и осмысленно участвовать в постоянно расширяющихся коммуникационных процессах (Wolfe and Alexander, 2008) [3].

В целом учащиеся с критическим мышлением проявляют активность, задают вопросы, анализируют доказательства и осознанно используют стратегии для распознавания смысла. Нам удавалось находить таких учеников на каждом занятии. Это объясняется тем, что наши ученики с критическим мышлением постоянно активно участвовали в уроках и проявляли себя с разных сторон на каждом занятии. Для закрепления материала мы использовали тест на соответствие. Мы раздали ученикам в четырех группах по четыре конверта с тестами на соответствие внутри. Развитие критического мышления американским психологом Бенджамином Блумом было применено в рамках «Таксономии Блума» к теме «Классификация, функции и обмен жирных кислот». Знание — просмотр видеоролика «Жирные кислоты» и обсуждение в группах. Понимание - Группа I: «Строение жиров, их классификация». Группа II: «Переваривание и всасывание жиров». Группа III: «Функции жиров». Группа IV: «Обмен жирных кислот, физиологическое значение». На основе материалов, распространенных в каждой группе, студенты обсуждали тему, готовили презентации и защищали их.

Наша цель состояла в том, чтобы посредством парного обсуждения в группе понять степень критического мышления наших учеников и повысить уровень их знаний, тем самым усилив их заинтересованность на уроке. Также необходимо было понять, что ученики знают и умеют, что им нравится и чем они хотели бы заниматься. В связи с этим, используя метод «Подумай, обсуди в паре, поделись», мы дали задание четырем группам, стремясь повысить уровень понимания учащихся. Ученики высказывали критические замечания и учились оценивать себя и друг друга. Развивались острота мышления, культура речи и обогащался словарный запас. Ученики, набираясь опыта в процессе диалога со своими сверстниками и экспертами, а также стремясь поднять уровень своей мыслительной деятельности на более высокую ступень, становятся более способными к критическому осмыслению альтернативных возможностей и проведению исследований.

Рефлексивное обучение предполагает критическое осмысление студентами полученной информации, что требует от них изучения, фиксации (записи) и оценки своих навыков критического мышления.

В целом студенты с критическим мышлением проявляют активность: они задают вопросы, анализируют доказательства и осознанно используют стратегии для определения смысла; они скептически относятся к устным, письменным и визуальным доказательствам, и такие люди готовы к будущему со своими новаторскими идеями.

В будущем, чтобы развивать критическое мышление у учеников на своих занятиях, мы будем руководствоваться следующим: ознакомимся с доказательствами, полученными в результате наблюдения за учебным процессом. Поймем учебную цель, которая определяет содержание заданий. Проанализируем взаимосвязь между учебными целями, методами работы, которые используют ученики для достижения этих целей, и их успехами. Сравним уровень понимания и навыки, продемонстрированные отдельными студентами. Проведем исследование, соберем и обобщим источники информации, чтобы проанализировать результаты деятельности всей аудитории. Сформулируем и оценим условный успех или неудачу в образовательной деятельности учеников. Для разработки доказательств, построения концепций и выводов мы будем использовать критическое мышление для определения результатов обучения и преподавания в области общественных наук.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2008.- 348 с.
2. Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. Учеб.-метод. Пособие. М.: Мирос, 2008.- 407с.
3. Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение. 2011. - 178 с